

O‘RTA TIBBIYOT XODIMLARI AMALIYOTIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARINI AXAMIYATI

D.T. Ashurova¹, L.M. Ixomova²

Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928434>

Annotatsiya. Maqolada o‘rta tibbiyot xodimlari ishi faoliyatida innovatsion texnologiyalari axamiyati, ularni ish faoliyatini yanada takomillashtirish, va hamshiralik yordamini tashkil etishning dolzarb muammolari tavsifi berilgan, ambulatoriya-poliklinika darajasida olib borilayotgan islohotlarning o‘ziga xos xususiyati qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: motivatsiya, bemor, oilaviy poliklinika, hamshira, innovatsiya.

Аннотация. В статье рассматривается значение инновационных технологий в деятельности среднего медицинского персонала, их роль в совершенствовании профессиональной деятельности и организации сестринской помощи. Также описаны актуальные проблемы, связанные с этим, и особенности проводимых реформ на уровне амбулаторно-поликлинических учреждений.

Ключевые слова: мотивация, пациент, семейная поликлиника, медсестра, инновация.

Abstract. The article discusses the importance of innovative technologies in the work of mid-level medical personnel, their role in improving professional activities, and the organization of nursing care. It also describes the current issues related to this and the specific features of the ongoing reforms at the outpatient and polyclinic levels.

Keywords: motivation, patient, family polyclinic, nurse, innovation.

Dolzarbliqi. Sog‘liqni saqlash tizimida o‘rta tibbiyot xodimlari faoliyati tibbiyotni yeng muhim qismidir. Hamshiralarning kasbiy faoliyatiga, ayniqsa, kasbning nufuzi yetarli yemasligi, ish haqining nisbatan pastligi va boshqaruv jarayonini murakkablashtiradigan og‘ir mehnat sharoitlari kabi salbiy omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Shu munosabat bilan tibbiyot muassasalarining o‘zgaruvchan boshqaruv tuzilmasida hamshiralarni aniq rag‘batlantirish juda muhimdir. Motivatsiya-bu insonning ehtiyojlarning mavjudligi va ularni amalga oshirish va natijalarga erishish uchun sharoit yaratish bilan belgilanadigan faoliyat bilan shug‘ullanishdir. Iqtisodiy ma‘noda mehnat motivatsiyasi tushunchasi nisbatan yaqinda paydo bo‘ldi. Ilgari motivatsiya tushunchasi stimulyatsiya tushunchasi bilan almashtirilgan va asosan pedagogika, sotsiologiya va psixologiyada qo‘llanilgan [1,2].

Jahon Sog‘liqni saqlash tashkiloti tibbiyot sifatini ta‘minlash tizimining quyidagi tarkibiy qismlariga e‘tibor qaratishni tavsiya qiladi: - tibbiyot mutaxassislari tomonidan bajariladigan kasbiy funksiyalarning sifatini oshirish; - bemorning tibbiy yordamdan qoniqishi; resurslardan foydalanishning to‘liqligi va samaradorligi; tibbiy aralashuvlar paytida bemor uchun xavfni kamaytirishdir [2,3,4,5].

Tibbiy tashkilot shifoxonasining yeng muhim tashkiliy vazifasi esa xavfsiz shifoxona muhitini shakllantirishdir. Xavfsiz shifoxona muhiti-bu bemorlar va sog‘liqni saqlash mutaxassislari barcha hayotiy ehtiyojlarini samarali qondirish uchun yeng qulay va xavfsiz sharoitlarni ta‘minlaydigan muhitdir. Bemorlarning xavfsizligi choralari tibbiy yordam paytida

bemorlarga yuzaga keladigan xavf, xato va zararlarning oldini olish va kamaytirishga qaratilgandir.

Ishning maqsadi: ta’lim dasturlarini takomillashtirish va menejerlarning malakasini oshirishga yordam beradigan va hamshiralik sohasida menejment sifatini yaxshilaydigan samarali axborot infratuzilmalarini yaratish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadkikot usul va uslublari. Tadkikot Toshkent shaxar va Toshkent viloyati tibbiyot oliy o’quv yurtida o’qiydigan talabalar orasida olib borildi. To’plangan anketa so’rovnomalari asosida materiallar statistik usullarni asosiy parametrlari bo’yicha taxlil kilinadi. Bundan tashqari MKTP da faoliyat yuritadigan tibbiy brigada xamshiralardan anketa so’rovnoma o’tkaziladi. Tadqiqotdagi ma’lumotlar SSPF-statistik dastur erdamida taxlil qilinadi.

Tadqiqot natijalari muxokama qilish. Bemorlarning xavfsizligi sifatli tibbiy yordam ko’rsatish uchun asos bo’lib xizmat qiladi. Bemor xavfsizligi strategiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini faqat hamshiralarning faol ishtirokida ta’minlash mumkin. Har bir xodimning ish joyida ishini tashkil yetish, barcha bosqichlarni kuzatish va asosiy tibbiy va yordamchi jarayonlarning muvofiqlashtirilgan o’zaro ta’siri tibbiy faoliyatning sifati va xavfsizligini ta’minlashning ustuvor omilidir.

Xalqaro standartlar doirasida bemorlarning xavfsizligini ta’minlashning asosiy yo’nalishlari:

- kasalxonada bemorni aniqlash;
- samarali aloqa;
- dorilar va tibbiy asboblilar bilan ishlash;
- tibbiy yordam ko’rsatish bilan bog’liq infeksiyalarning oldini olish;
- bemorlarning kasalxonada bo’lgan paytida yiqilib tushishini oldini olish.

Bemorlarning xavfsizligini ta’minlashda hamshiralarning roliga kelsak, yuqoridagi jihatlarni batafsil ko’rib chiqish kerak:

Kasalxonada bemorni aniqlash.

Xar bir bemorni ro’yxatdan o’tkazib shaxsi aniqlanadi-shunda har bir bemor faqat o’zi uchun mo’ljallangan davolanish va protsedurani oladi. Terapevtik va diagnostika tadbirlarini amalga oshirishdan oldin bemorning shaxsini aniqlash amalga oshiriladi. Bemorlarni majburiy identifikatsiyalash standart tomonidan oddiy tibbiy xizmatlarni ko’rsatish uchun kiritilgan [3,4].

Bemorni identifikatsiya qilish xatolarining keng tarqalgan sabablari:

- bemorlar bir xil nomga ega;
- ba’zi bemorlarning familiyalari o’xshash imlo yoki tovushga ega;
- ikki yoki undan ortiq bemorga bir vaqtning o’zida yordam, ayniqsa favqulodda vaziyatlarda;
 - identifikatsiya qilish tartibini noto’g’ri amalga oshirish-kamida ikkita identifikatsiyani o’zgartirish kerak, familiya, ism, otasining ismi va tug’ilgan sanasi kabi;
 - identifikatsiya bilag uzuklarini yomon mahkamlash.

Tibbiyot tashkilotida profilaktika va epidemiyaga qarshi tadbirlarni o’tkazishda xam hamshiralilar asosiy rol o’ynaydi. Kasbiy vazifalari tufayli hamshiralilar bemorlar bilan yaqin aloqada bo’lib, ko’plab invaziv muolajalarni amalga oshiradilar va atrof-muhit obyektlari, asbobsozlik va jihozlarni zararsizlantirish jarayonlarining bevosita ijrochilari hisoblanadilar.

Shuning uchun infeksiyani nazorat qilish va epidemiologik xavfsizlik tamoyillarini qo’llashda yetakchi rol o’ynaydigan xodimlardir.

Tibbiy tashkilotning profilidan qat’i nazar, uchta muhim talab bajarilishi kerak:

- infeksiya ehtimolini kamaytirish;
- kasalxonaga ichki infeksiyalarni istisno qilish;
- tibbiy tashkilotdan tashqarida infeksiyani istisno qilish.

Shu bilan birga, kasallik rivojlanish uchun asosiy xavf omillari quyidagilardir:

- aseptik va antiseptik qoidalarini
- shaxsiy gigiyena qoidalarini
- joriy va yakuniy dezinfeksiya qoidalariga rioya qilmaslik
- tozalash rejimiga amal qilmaslik
- dezinfeksiya rejimiga amal qilmaslik
- tibbiy asboblarni sterilizatsiya qilish
- dezinfeksiya va sterilizatsiyaning maxsus usullarini talab qiladigan murakkab texnologiyadan keng foydalanish [2,3,5].

Muxokama.

Innovatsion menejment sharoitida sog‘liqni saqlash tizimini yanada rivojlantirish, avvalambor, asosiy ta’limning madaniy va sifatiga bog‘liq.

Keyin faqat, o‘rta tibbiyot xodimlarining kasbiy tayyorgarligi, oqilona darajasi, sifati va amaliy qo‘llanilishi.

Zamonaviy tibbiyot muassasalari faoliyati va moddiy-texnik jihozlarini tahlil qilish natijasida biz shunday xulosaga keldik:

- hamshiralar tomonidan psixologik innovatsion o‘zgarishlar mavjud yemas;
- innovatsion menejmentni tashkil yetish bo‘yicha aniq siyosat mavjud yemas;
- tashkilotlarda faoliyat yo‘q; boshqaruvdagi nizolar;
- aralashuv strategiyasi ishlab chiqilmagan;
- xodimlarni tashkil qilish va monitoring qilish uchun ishlab chiqilgan prinsiplar va shartlar mavjud yemas;
- ma’lumot yig‘ish usullari mavjud emas: anketalar, intervyular, fokus guruhlar, kuzatishlar, hujjatlarni tahlil qilish.

Eng yaxshi holatda, bu o‘rta darajadagi xodimlarni muloqot ko‘nikmalariga o‘rgatish, hatto undan keyin ham nazariy versiyada (ma’ruzalar, seminarlar). Yetakchilik opa-singillarining innovatsion o‘zgarishlarga munosabati qanday?

Quyidagi bog‘liqlik aniqlandi:

- маъсул ҳамшираларнинг, шунингдек ижрочиларнинг ҳамшираларининг маданий-маърифий даражаси;
- ўзига хос вазият;
- уларнинг ўзгаришга муносабати;
- ўзгариш жараёнини тушунишлари.

Hamshiralar - bu qanday kuchlar o‘zgarishlarga olib kelishini tushunadigan, o‘zgarishlarni boshqarish strategiyasini ishlab chiqishni biladigan va boshqalar tomonidan qabul qilinadigan yangi g‘oyalar va yangi usullarni joriy yetishga yordam beradigan menejerlar [6,7].

Sog‘liqni saqlash muassasalarining har qanday darajasidagi menejerlarning asosiy vazifasi, resurslarning qattiq cheklanganligi va ushbu xizmatlarga tobora ortib borayotgan talabga qaramay, bemorlarga ko‘rsatiladigan tibbiy xizmatlarning sifatini yaxshilash va "bemorga yo‘naltirilgan" boshqaruv modelini zamonaviy amaliyotda o‘rtacha tibbiy xodimlar amaliyotida qo‘llashdir. Ushbu muammoni hal qilish uchun sog‘liqni saqlash muassasalari rahbarlarining faoliyati o‘z

tashkilotlarida status-kvoni saqlashga qaratilmasligi kerak (o‘tmishda bo‘lgani kabi oldin) va o‘zgarishlarni rag‘batlantirish va innovatsiyalarni rag‘batlantirish.

Atrofimizdagi dunyo ilgari ko‘rilmagan bunday tez o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Insonning o‘zgarishlarni idrok etishi bu o‘zgarish imkoniyat yoki inqiroz sifatida qaralishini aniqlaydi. Ba’zi odamlar o‘zgarishlarga moslashish usullarini ishlab chiqish yoki vaziyatdan unumli foydalanish orqali javob berishadi. Boshqalar o‘zgarishlarni yaratish imkoniyatlarini qidirmoqdalar [7].

Xulosalar.

1. Hamshira amaliyotiga innovatsion texnologiyalarni o‘rganish va joriy yetish uning ishini yanada professional, qulay qiladi, mehnat xarajatlarini kamaytiradi, asosiy kasbiy vazifalarini bajarish xavfsizligi va qulayligini ta’minlaydi.

2. Yuqori va o‘rta darajadagi mutaxassislarning ishini yanada takomillashtirish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- Boshqaruv tizimini ishlab chiqish va joriy yetish;
- Yangi hamshiralik texnologiyalarini joriy yetish;
- Xamshiralik parvarishida sifat standartlarini ishlab chiqish va joriy yetish;
- Bemorni parvarish qilish madaniyatini oshirish;
- Moddiy-texnik bazani mustahkamlash -tibbiy-profilaktika muassasalarida;
- Hamshiralik ish haqining oshishi;
- Hamshiralik ishi bo‘yicha oliy ma’lumotli mutaxassisning tarif va malaka tizimini takomillashtirish;
- Ish joyidagi xavfsizlikni ta’minlash;
- Xodimlarni o‘qitish;
- Hamshiralik ishi sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini tayyorlash;
- Hamshiralarning kasbiy darajasini oshirish (nazariy va amaliy mashg‘ulotlar).

Hamshiralik xodimlarining doimiy, barqaror, innovatsion va samarali malakasini oshirish tizimini yaratish maqsadida:

1. O‘rta tibbiyot xodimlarini tasniflashning umumiy foizi;
2. Akkreditatsiya (JCI);
3. Hamshiralarni rivojlantirish maktabini tashkil yetish.

O‘rta tibbiyot xodimlarini rivojlantirish uchun maktablarsiz biz har qanday darajadagi tibbiy tashkilotda yuqori darajadagi faoliyatga erisha olmaymiz, Shuning uchun hamshiralarning malakasini oshirish uchun ilg‘or tajriba va innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda ularning madaniy va kasbiy darajasini doimiy ravishda saqlab turish zarur. Kasbiy mahorat va malaka darajasi, Innovatsion menejmentning ushbu jihatlarini ishlab chiqish orqali biz bemorlarning xodimlarga bo‘lgan ishonchini oshiramiz; boshqa tomondan, biz tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilashimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе / В. Р. Веснин. — М.: Юристъ, 2007. — 495 с.
2. Delivering quality health services: a global imperative for universal health coverage. Женева: Всемирная организация здравоохранения, Организация экономического сотрудничества и развития и Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк; 2019. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

3. «ГОСТ Р 52623.2–2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технологии выполнения простых медицинских услуг. Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.03.2015 № 198-ст).
4. «ГОСТ Р 52623.4–2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.03.2015 № 200-ст).
5. РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Я. С. ГАБОЯН 1,2, А. И. ПИВКИНА 1. ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва Россия; 2. ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский Университет им. И. М. Сеченова Минздрава России» (Сеченовский Университет), г. Москва, Россия. 36-40 стр.
6. Двойников С.И. Менеджмент в сестринском деле. - Ростов н/Дону: 2006. - 511 с.
7. Шарабчиев Ю.Т. Ресурсосберегающие механизмы развития медицинской науки: инновационные проекты и теоретические исследования в медицине // Медицинские новости. – 2003. – №11. С. 22-26.